

Концепция системы электронной миграции

Антонов Я. В.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; antonovjv@gmail.com

РЕФЕРАТ

Концепция электронной миграции является инновационным проектом Совета молодых ученых и Центра развития механизмов электронной демократии СЗИУ РАНХиГС (далее — ЦРМЭД). Концепция электронной миграции основана на принципах и идеях электронной демократии и электронного управления, сформулированных в рамках масштабной научно-исследовательской работы ЦРМЭД, результаты которой признаны на Российском и международном уровнях. Апробация проекта проведена в рамках выступлений на различных конференциях и сотрудничества с Межпарламентской ассамблеей государств-участников СНГ. Основная цель проекта — создание единого информационно-правового «пространства доверия» для мигрантов на пространстве России и СНГ. В настоящее время вопросы миграции и гармонизации межнациональных отношений являются одними из ключевых в текущей повестке дня. Существует объективный кризис доверия между властью и мигрантами, отсутствуют эффективные механизмы социальной адаптации и интеграции мигрантов в социокультурное и правовое пространство России. Также существуют проблемы с поиском и получением информации о правовом статусе. Новые информационно-коммуникационные технологии позволяют осуществлять эффективную дистанционную коммуникацию, информирование и обучение мигрантов. Сеть интернет может предоставить принципиально новые механизмы и возможности для мигрантов, в том числе по дистанционной социальной и правовой адаптации мигрантов, планирующих въезд на территорию Российской Федерации. Информационно-правовое просвещение в доступной форме на основе принципов и идей медиаобразования должно стать основным инструментом для предупреждения совершения преступлений и правонарушений, а массовые объединяющие мероприятия с привлечением средств массовой информации, в том числе спортивные, площадкой для формирования межнационального согласия и условием гармонизации межнациональных отношений на всех уровнях.

Ключевые слова: электронная миграция, электронная демократия, электронное управление, межнациональные отношения, социальные конфликты, гармонизация межнациональных отношений, информационно-правовое пространство, межнациональное согласие.

The Concept of System of E-Migration

Antonov Ja. V.

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEPA), Saint-Petersburg, Russian Federation; antonovjv@gmail.com

ABSTRACT

The concept of e-migration is an innovative project of the Council of Young Scientists, and the Center for the Development of Mechanisms of e-democracy at the North-West Institute of Management RANEPA (hereinafter referred to as CDMED). The concept of e-migration is based on the principles and ideas of e-democracy, formulated in the framework of a large-scale research project of the CDMED, the results of which are recognized at the Russian and international levels. Approval of the project was carried out within the framework of speeches at various conferences and cooperation with the Interparliamentary Assembly of the CIS member states. The main goal of the project is the creation of a single information and legal «space of trust» for migrants in the space of Russia and the CIS. Currently, the issues of migration and harmonization of interethnic relations are among the key issues on the current agenda. There is an objective crisis of trust

between the authorities and migrants, there are no effective mechanisms for social adaptation and integration of migrants in the socio-cultural and legal space of Russia. There are also problems with finding and obtaining information about the legal status. New information and communication technologies allow effective remote communication, information and training of migrants. The Internet can provide fundamentally new mechanisms and opportunities for migrants, including remote social and legal adaptation of migrants planning to enter the territory of the Russian Federation. Information and legal education in an accessible form based on the principles and ideas of medical education should become the main tool for preventing the commission of crimes and offenses, and mass unifying activities involving the media, including sports, a platform for the formation of interethnic harmony and the condition for harmonizing interethnic relations on all levels.

Keywords: e-migration, e-democracy, e-government, interethnic relations, social conflicts, harmonization of interethnic relations, information and legal space, interethnic harmony.

Введение

Система эффективного доступа граждан и иных заинтересованных лиц к информации о правовом статусе является важным механизмом в обеспечении равенства прав человека и гражданина. В современном информационном обществе необходимость получения достоверной и достаточной информации для осуществления юридически значимых действий сложно переоценить. Отсутствие возможности получать оперативную информацию в доступной форме о своем правовом статусе и правовом положении является нарушением конституционных прав граждан, поскольку создает необоснованные и недопустимые препятствия в их реализации. Это существенно ограничивает возможность граждан и иных заинтересованных лиц в совершении необходимых для реализации их прав юридически значимых действий, в том числе по эффективной защите их прав и законных интересов.

Устойчивая тенденция к информатизации современного общества и государства обуславливает необходимость обеспечения эффективного универсального дистанционного доступа к информации о правовом статусе для всех заинтересованных лиц. Проведенный анализ практики развития доступа к информации о правовом статусе граждан в европейских странах, государствах-участниках СНГ позволяет сделать вывод о многообразии вариантов развития информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в современном демократическом обществе.

Важным элементом обеспечения равного, эффективного и прозрачного доступа к информации о правовом статусе является разрешение проблемы «информационного разрыва», которая наблюдается не только в рамках одного государства, но и в целом на всем пространстве СНГ. Особенно ярко проблема проявляется в среде мигрантов. Этому способствует целый комплекс проблем, требующих оперативного, эффективного и системного разрешения — недостатки правового регулирования, проблемы адаптации и социализации, в том числе правовой и информационной, в среде мигрантов. Нередко в связи с отсутствием эффективного доступа к информации о правовом статусе мигранты совершают правонарушения, поскольку не обладают достоверной информацией о своем правовом статусе и не могут совершить необходимые юридические действия. Указанные обстоятельства в совокупности обостряют проблему недоверия к органам публичной власти и затрудняют процессы адаптации и социализации, создают напряжение в обществе, способствуют увеличению социальной изоляции в среде мигрантов.

Для обеспечения прозрачного и эффективного доступа граждан и иных заинтересованных лиц к информации о правовом статусе необходимо и объективно требуется создание единой спроектированной системы доступа к информации о правовом статусе, формирование единообразных и понятных стандартов откры-

тости информации, ориентируясь на возможности современных информационно-коммуникационных технологий и потребности современного общества и государства.

Установление единой системы гарантий и требований к технологической инфраструктуре является важным элементом обеспечения эффективного доступа к информации о правовом статусе граждан, который будет способствовать формированию «пространства доверия и открытости» на всем пространстве СНГ.

Система электронной миграции является качественно новым политико-правовым проектом, направленным на формирование единого информационно-правового пространства в Российской Федерации. Концепция информационно-правового пространства сформулирована в рамках научных исследований, проводимых Центром развития механизмов электронной демократии совместно с Советом молодых ученых СЗИУ РАНХиГС.

Под электронной миграцией в данной статье понимается совокупность информационно-коммуникационных технологий, интеллектуальных и информационных ресурсов, обеспечивающая формирование информационно-правового пространства в среде мигрантов.

Таким образом, в рамках реализации проекта электронной миграции наблюдается синергия между теорией и практикой, между молодыми учеными, государственными органами, структурами гражданского общества и мигрантами.

Электронная миграция является проектом в рамках общей концепции электронной демократии и базируется на ее базовых принципах. Рассмотрим концепцию информационно-правового пространства. Создание информационно-правового пространства является необходимым условием формирования системы электронной демократии [6, с. 38–41].

Основные черты информационно-правового пространства наиболее полно исследованы в контексте развития электронной демократии [23, с. 32–36].

Структура информационно-правового пространства, на наш взгляд, должна базироваться на следующих основных идеях:

- 1) идентификация и верификация гражданина (определение и проверка личности гражданина, иностранного гражданина, лица без гражданства, беженца, что в условиях развивающихся конфликтов, в том числе межнациональных, становится особенно актуальным);
- 2) связь с интернетом;
- 3) система юридических требований к качеству и достоверности информации;
- 4) прозрачность и подотчетность;
- 5) дополнительные системы контроля (система двойного контроля за исполнителями в целях обеспечения безопасности и надежности);
- 6) доступность и удобство;
- 7) устойчивые механизмы обратной связи с государством (в том числе при принятии политических решений и обсуждении законов) [2; 5, с. 78–79].

Одним из способов формирования информационно-правового пространства является системное электронное обучение, которое берет начало в теории и практике медиаобразования [1, с. 75–97].

Материалы и методы

Электронная миграция является качественно новым, не имеющим аналогов в России проектом в рамках общей концепции электронной демократии и базируется на принципах электронного управления.

Под электронным управлением в рамках данной концепции понимается система взаимодействия между органами публичной власти, с одной стороны, а также гражданами, лицами без гражданства и их объединениями, с другой, по поводу

реализации государственной власти и местного самоуправления, предполагающая широкое использование информационно-телекоммуникационных технологий, основанная на принципах свободы и достоверности информации; subsidiarity; реординации властных полномочий; координации и гармонизации частных и публичных интересов; достаточной информационной и правовой обеспеченности; электронного участия и особой системы идентификации участников правоотношений; общедоступности информационно-телекоммуникационных средств и технологий; информационной безопасности; компетентного участия граждан в решении вопросов государственного или местного значения [3].

Апробация проекта осуществлялась в рамках сотрудничества с Межпарламентской ассамблеей государств-участников СНГ в 2017–2018 гг.

Базовым инструментом системы электронной миграции (e-migration) в странах СНГ является единый интернет-портал по учету миграции и взаимодействию мигрантов с органами публичной власти в рамках развития концепции электронного управления и основных идей концепции электронного правительства [21; 22; 24–28].

Одной из фундаментальных проблем, на решение которой направлена реализация системы электронной миграции, является повышение информационно-правовой культуры мигрантов. В качестве одного из важнейших показателей уровня информационно-правовой культуры следует выделить уважительное отношение к нормам законодательства. Уважительное отношение к нормам законодательства может появиться только как результат действительного и осознанного знания правовых норм.

Имея в виду необходимость повышения уровня информационно-правовой культуры, следует учитывать еще один важнейший показатель — информационная грамотность и медиакомпетентность. Незнание и неумение пользоваться информационными технологиями, безусловно, снижает эффективность мер по правовому и информационному просвещению мигрантов.

Одним из действенных механизмов реализации системы электронной миграции может стать заблаговременное повышение уровня информационно-правовой культуры мигрантов до их фактического въезда на территорию государства-участника СНГ. Тем самым может быть достигнут качественно новый уровень информационно-правовой культуры мигрантов и, как следствие, существенное повышение эффективности всех мер по социальной адаптации и интеграции мигрантов в социокультурное и правовое пространство.

В настоящее время можно констатировать, что для мигрантов не создана эффективная система интеграции и социальной адаптации [10]. На практике это порождает высокий уровень преступности в среде мигрантов и низкий уровень доверия между мигрантами и властью.

Более того, по результатам анализа, проведенного ЦРМЭД, необходимость сдачи экзамена на основе тестов не определяет действительный уровень правовой культуры. Многие вопросы ориентированы на базовые, преимущественно социальные нормы. Например, вопрос «как записаться к врачу?», не относится к правовым вопросам, а целый ряд вопросов зачастую слишком специализированы и направлены не на понимание права, а на механическое заучивание текста законов.

Также на рынке присутствует недопустимо большое количество услуг по «упрощенной» сдаче экзамена для мигрантов за денежные средства.

Все это, по сути, дискредитирует существующую систему социальной и правовой адаптации и интеграции мигрантов. Правовая культура — это знание и психология и формирование ее должно осуществляться, на наш взгляд, не путем сдачи тестов с заранее «заученными» вариантами ответов, а путем реального обучения.

Результаты

В рамках проекта системы электронной миграции разработаны базовые компоненты, реализация которых обеспечивает достижение поставленной цели:

- 1) контрольный компонент на основе технологий электронного контроля;
- 2) правовое просвещение и правовое воспитание на основе технологий медиаобразования;
- 3) коммуникационный компонент — предполагает формирование социальной сети для мигрантов и возможность взаимодействия с органами публичной власти;
- 4) общественный электронный контроль. Без участия институтов гражданского общества невозможно создать качественную и эффективную систему социальной адаптации и интеграции мигрантов, а современные информационно-коммуникационные технологии позволяют вывести общественный контроль на принципиально новый уровень в контексте развития идей электронного участия [20].

Обеспечение открытости данных [23], внедрение элементов коммуникации и наставничества, на наш взгляд, могут способствовать созданию эффективной системы правовой адаптации, социализации для мигрантов и их дальнейшей интеграции в социальную среду.

Для реализации системы электронной миграции следует выделить базовые компоненты, реализация которых обеспечивает достижение поставленной цели.

- 1) Контрольный компонент на основе технологий электронного контроля. Электронный контроль позволяет в дистанционном режиме контролировать реализацию прав и свобод граждан, давать оценку текущему состоянию в области обеспечения прав мигрантов.
- 2) Правовое просвещение и правовое воспитание на основе технологий медиаобразования. Государства-участники СНГ должны обеспечить высокий уровень электронного обучения мигрантов на основе технологий и методов медиаобразования.
- 3) Информационно-коммуникационный компонент. Формирование единого информационно-коммуникационного ресурса (социальной сети, интернет-портала) для мигрантов и возможность взаимодействия с органами публичной власти с использованием информационно-коммуникационных технологий.
- 4) Общественный электронный контроль. Без участия институтов гражданского общества невозможно создать качественную и эффективную систему социальной адаптации и интеграции мигрантов, а современные информационно-коммуникационные технологии позволяют вывести общественный контроль на принципиально новый качественный уровень.

Обсуждение

Для эффективного информационно-правового просвещения с использованием информационно-коммуникационных технологий наукой медиаобразования разработан эффективный инструментарий. Медиаобразование — это процесс образования и развития личности с помощью и на материале средств массовой коммуникации с целью формирования правовой культуры как основы взаимодействия с личностями, обществом и государством [5, с. 19; 16, с. 66–80].

Электронное обучение является одной из наиболее действенных форм реализации медиаобразования.

Электронное обучение рассматривается как обучение с использованием информационно-коммуникационных технологий [1, с. 75–97; 16, с. 66–80; 17, с. 18–21].

Таким образом, информационно-правовое просвещение мигрантов планируется осуществлять на основе применения методики медиаобразования посредством электронного обучения.

Уровни правового поведения, разработанные в юридической науке, являются, по сути, показателями реального уровня правовой культуры граждан и мигрантов:

- 1) социально-активный;
- 2) правомерное поведение;
- 3) конформистское;
- 4) маргинальное [4, гл. 26]

Отдельные проекты по реализации элементов концепции электронной миграции уже функционируют¹, однако системная, комплексная работа в части повышения уровня информационно-правовой культуры мигрантов, их социализации с использованием информационно-коммуникационных технологий не ведется.

Таким образом, возникает необходимость формирования единого информационно-правового пространства не только в России, но и странах СНГ (реализация принципа мультиязычности), для обеспечения мигрантов правовой и социально значимой информацией. В качестве концептуальной новеллы вводится в научный оборот понятие «информационно-правовой портфель» — минимальный уровень информационно-правовой культуры, необходимый для эффективной интеграции мигрантов в обществе.

В информационном обществе нельзя говорить о правовой культуре в отрыве от культуры информационной. В науке активно формируется тренд информационно-правовой культуры [1, с. 75–97; 2; 3; 7, с. 40; 8, с. 21–33]. Важно не только научить мигранта основам законодательства, но и дать основы знаний по поиску необходимой информации в глобальном информационном пространстве, учитывая специфику современной информационной сферы и необходимость формирования информационно-правовой компетентности для эффективного использования информационных ресурсов [5; 6, с. 38–41; 7, с. 15–19; 11; 13, с. 21–33; 14, с. 46–48; 15, с. 18–19].

Одними из базовых разделов интернет-портала могут стать следующие:

- 1) единая база миграции, централизованный учет;
- 2) возможность отслеживания мигрантов на всем пространстве СНГ;
- 3) эффективная и оперативная информационная и правовая поддержка мигрантов в режиме онлайн;
- 4) электронная карточка мигранта;
- 5) социализация и обучение мигранта — создание медиаконтента по правовому просвещению мигрантов. Это позволит предупредить (превентивная функция) совершение правонарушений в дальнейшем, в том числе по незнанию, а также позволит мигрантам квалифицированно защищать свои права в случае их нарушения.

В настоящее время планируется на первом этапе создать портал в Российской Федерации как опытный образец, в дальнейшем распространить опыт на пространство СНГ. В качестве минимальных ожидаемых результатов можно выделить снижение количества правонарушений и преступлений в среде мигрантов, повышение законопослушности мигрантов вследствие роста уровня информационно-правовой грамотности.

Выводы

Обеспечение открытости данных, внедрение элементов коммуникации и наставничества может способствовать созданию эффективной системы правовой адаптации, социализации для мигрантов и их дальнейшей интеграции в социальную среду.

¹ Межрегиональный информационный портал «Миграция и мигранты» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.migrussia.ru/> (дата обращения: 30.07.2018).

Отдельные проекты по реализации элементов концепции электронной миграции уже функционируют, однако системная, комплексная работа в части повышения уровня информационно-правовой культуры мигрантов, их социализации с использованием информационно-коммуникационных технологий на пространстве СНГ не осуществляется.

Таким образом, возникает необходимость формирования единого информационно-правового пространства на пространстве СНГ для обеспечения системной, качественной и достоверной информации для мигрантов.

В информационном обществе необходимо рассматривать правовую и информационную культуру в системной взаимосвязи. В политической и научной среде в настоящее время формируется концепция информационно-правовой культуры. Таким образом, необходимо предоставить мигрантам возможность изучить основы законодательства и сформировать навыки по поиску необходимой информации в глобальном информационном пространстве.

Информационно-правовое пространство — это понятие, введенное для обозначения части информационного общедоступного пространства, которое отвечает и создано в соответствии с определенными правовыми требованиями к информации, позволяющими повысить ее качество, что может выражаться в достоверности, конструктивной направленности и однозначно воспринимаемой форме выражения, содержащейся в сети информации. При этом юридические требования, предъявляемые к информации, должны быть правовыми и соответствовать конституционным положениям и общепризнанным принципам и нормам международного права в области распространения информации.

Эффективное использование электронного управления может снизить внутреннее давление для политических перемен. Например, одной из признанных целей и желаемых результатов электронного управления является повышение прозрачности осуществления государственных функций, процесса голосования для уменьшения возможностей коррупционных проявлений. Коррупция является широко признанным источником разочарования граждан и, как следствие, потенциальным источником общественных волнений и политических перемен. Помогая снижению уровня коррупции, инициативы и проекты в области электронной демократии могут способствовать сохранению авторитета власти и обеспечению соблюдения прав и свобод граждан.

Литература

1. Антонов Я. В. Медиаобразование как инструмент формирования информационно-правового пространства в системе электронной демократии // Медиаобразование. 2017. № 1. С. 75–97.
2. Антонов Я. В. Электронное голосование в системе электронной демократии: конституционно-правовое исследование : дис. ... канд. юр. наук. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. М., 2015.
3. Антонов Я. В. Электронное голосование в системе электронной демократии: конституционно-правовое исследование : автореф. дис. ... канд. юр. наук. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Москва, 2015.
4. Теория государства и права: учебник / под ред. С. С. Алексеева. М. : Норма, 2005.
5. Антонов Я. В. Электронное голосование: понятие, правовые особенности и перспективы. Саарбрюккен: Lambert Academic Publishing, 2013.
6. Антонов Я. В. Электронная демократия как политико-правовой механизм согласования частных и публичных интересов // Российская юстиция. 2017. № 12. С. 38–41.
7. Антонов Я. В. Информационно-правовое пространство как элемент информационной безопасности современной демократии в России // Актуальные проблемы юридической науки, практики и высшего образования. II ежегодные научные чтения, посвященные памяти почетного президента Санкт-Петербургской юридической академии профессора

- Зыбина Станислава Федоровича: в 2-х т. Санкт-Петербургская юридическая академия. 2015. С. 15–19.
8. Барциц И. Н. Конституционно-правовое пространство Российской Федерации : дис. ... д-ра юр. наук. М., 2001 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.dslib.net/konstitucion-pravo/konstitucionno-pravovoe-prostranstvo-rossijskoj-federacii.html> (дата обращения: 10.05.2018).
 9. Видясова Л. А., Чугунов А. В., Видясов Е. Ю. Развитие электронного управления в странах евразийского экономического союза: прогресс, вызовы и перспективы // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. 2017. Т. 12. № 1. С. 66–80.
 10. Винокурова Е. И. Управление социально-экономической адаптацией и интеграцией внешних мигрантов в российский социум [Электронный ресурс]. URL: <http://vestnik.uapa.ru/issue/2016/01/05> (дата обращения: 10.05.2018).
 11. Видясова Л. А., Болгов П. В., Чугунов А. В. Электронное правительство в странах Евразийского экономического союза: опыт пилотного исследования и перспективные методы // Евразийский юридический журнал. 2016. № 7 (98). С. 207–214.
 12. Галиева С. И., Федорченко А. А. Эволюция правового пространства: постановка проблемы // Вестник Казанского технологического университета. 2013. Вып. 16. Т. 16 [Электронный ресурс]. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-pravovogo-prostranstva-postanovka-problemyixzz4R8ovQNiG> (дата обращения: 10.05.2018).
 13. Демидов А. А., Третьяков А. Л. Центры этико-правовой информации и медиаобразования на базе школьной библиотеки — новация в реализации ФГОС и инфраструктура для развития информационно-правовой культуры детей и молодежи // Медиаобразование. 2016. № 2. С. 21–33.
 14. Овчинников В. А., Антонов Я. В. Основы безопасности обеспечения информации в рамках систем электронного голосования // Российская юстиция. 2013. № 3. С. 46–48.
 15. Овчинников В. А., Антонов Я. В. Теоретико-практические аспекты электронной демократии и электронного голосования // Юридический мир. 2013. № 4. С. 18–19.
 16. Тархов С. В. Медиакомпетентность и электронное обучение: проблемы, задачи, пути решения // Медиаобразование. 2016. № 4. С. 66–80.
 17. Тархова Л. М. Дистанционное образование: возможности, проблемы и перспективы // На пути к новым технологиям. Материалы региональной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов. Уфа, 2000. С. 18–21.
 18. Федоров А. В. Медиаобразование: история, теория и методика. Ростов-на-Дону : ЦВВР, 2001.
 19. Федоров А. В. Трудно быть молодым: Кино и школа. М. : Киноцентр, 1989.
 20. Чугунов А. В. Электронное участие в контексте трансформации концепции демократии // Управленческое консультирование. 2017. № 8. С. 14–20.
 21. Чугунов А. В. Взаимодействие граждан с властью как канал обратной связи в институциональной среде электронного участия // Власть. 2017. Т. 25. № 10. С. 59–66.
 22. Chugunov A. V., Zenchenkova K., Kabanov Y. Russian E-Petitions Portal: Exploring Regional Variance in Use // Lecture Notes in Computer Science. 2016. V. 9821. P. 109–122.
 23. Antonov Ja. V. Legal mechanisms of e-democracy for harmonization and coordination of relations between citizens, organizations and the state // Государственная служба. 2017. Т. 19. № 2 (106). С. 32–36.
 24. Chugunov A. V., Zenchenkova K., Kabanov Y. E-Participation Portals Automated Monitoring System For Political And Social Research // Communications in Computer and Information Science. 2016. V. 674. P. 290–298.
 25. Bershadskaya L., Chugunov A., Dzhusupova Z. Understanding E-Government Development Barriers in Cis Countries and Exploring Mechanisms for Regional Cooperation // Lecture Notes in Computer Science. 2013. V. 8061 LNCS. P. 87–101.
 26. Vidasova L., Chugunov A., Trutnev D. Program Overview of E-Government Development within the Eurasian Economic Union: Progress, Challenges and Prospects // International Journal of Electronic Governance. 2016. V. 8. N 3. P. 265–282.
 27. Chugunov A., Misnikov Y., Filatova O. Citizens' Deliberation Online as Will-Formation: The Impact of Media Identity on Policy Discourse Outcomes in Russia // Lecture Notes in Computer Science. 2016. V. 9821. P. 67–82.
 28. Kabanov Y., Chugunov A. V. Electronic «Pockets of Effectiveness»: E-Governance and Institutional Change in St. Petersburg, Russia // Lecture Notes in Computer Science. 2017. V. 10428 LNCS. P. 386–398.

Об авторе:

Антонов Ярослав Валерьевич, руководитель Центра развития механизмов электронной демократии, доцент кафедры правоведения Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), кандидат юридических наук, antonovjv@gmail.com

References

1. Antonov Ya.V. Media education as the instrument of formation of information and legal space in the system of electronic democracy // Media education [Mediaobrazovanie]. 2017. N 1. P. 75–97. (In rus)
2. Antonov Ya.V. Electronic vote in the system of electronic democracy: constitutional and legal research. Dissertation. Moscow, 2015. (In rus)
3. Antonov Ya.V. Electronic vote in the system of electronic democracy: constitutional and legal research. Dissertation abstract. Moscow, 2015. (In rus)
4. Theory of the state and law: textbook / ed. S.S. Alekseev. M. : Norma, 2005. (In rus)
5. Antonov Ya.V. Electronic vote: concept, legal features and prospects. Saarbruecken: Lambert Academic Publishing, 2013. (In rus)
6. Antonov Ya.V. Electronic democracy as political legal mechanism of coordination of private and public interests // Russian justice [Rossiiskaya yustitsiya]. 2017. N 12. P. 38–41. (In rus)
7. Antonov Ya.V. Information and legal space as an element of information security of modern democracy in Russia // Current problems of jurisprudence, practice and the higher education [Aktual'nye problemy yuridicheskoi nauki, praktiki i vysshego obrazovaniya]. II annual scientific readings devoted to memory of the Honorary President of the St. Petersburg Legal Academy Professor Zybin Stanislav Fedorovich: in 2 vol. St. Petersburg Legal Academy. 2015. P. 15–19. (In rus)
8. Bartsits I.N. Constitutional and legal space of the Russian Federation. Doctoral dissertation. M., 2001 [Electronic resource]. URL: <http://www.dslib.net/konstitucion-pravo/konstitucionno-pravovoe-prostranstvo-rossijskoj-federacii.html> (date of the address: 05.10.018) (In rus)
9. Vidyasova L. A., Chugunov A. V., Vidyasov E. Yu. Development of electronic control in the countries of the Eurasian Economic Union: progress, calls and prospects // Bulletin of the international organizations: education, science, new economy [Vestnik mezhdunarodnykh organizatsii: obrazovanie, nauka, novaya ekonomika]. 2017. V. 12. No. 1. P. 66–80. (In rus)
10. Vinokurova E. I. Management of social and economic adaptation and integration of external migrants into the Russian society [Electronic resource]. URL: <http://vestnik.uapa.ru/issue/2016/01/05/> (date of the address: 05.10.2018). (In rus)
11. Vidyasova L. A., Bolgov R. V., Chugunov A. V. The electronic government in the countries of the Eurasian Economic Union: experience of a pilot research and perspective methods // Eurasian Law Journal [Evraziiskii yuridicheskii zhurnal]. 2016. N 7 (98). P. 207–214. (In rus)
12. Galieva S. I., Fedorchenko A. A. Evolution of legal space: statement of a problem // Bulletin of the Kazan Technological University [Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta]. 2013. Is. 16. V. 16 [Electronic resource]. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-pravovogo-prostranstva-postanovka-problemyixzz4R8ovQHIG> (date of the address: 05.10.2018). (In rus)
13. Demidov A. A., Tretyakov A. L. The centers of ethic legal information and media education on the basis of school library — an innovation in realization FSES and infrastructure for development of information and legal culture of children and youth // Media education [Mediaobrazovanie]. 2016. N 2. P. 21–33. (In rus)
14. Ovchinnikov V. A., Antonov Ya. V. Bases of safety of providing information within the systems of electronic vote // Russian Justice [Rossiiskaya yustitsiya]. 2013. N 3. P. 46–48. (In rus)
15. Ovchinnikov V. A., Antonov Ya. V. Theoretical and practical aspects of electronic democracy and electronic vote // Legal world [Yuridicheskii mir]. 2013. N 4. P. 18–19. (In rus)
16. Tarkhov S. V. Media competence and electronic training: problems, tasks, solutions // Media education [Mediaobrazovanie]. 2016. No. 4. P. 66–80. (In rus)
17. Tarkhova L. M. Remote education: opportunities, problems and prospects // On the way to new technologies. Materials of a regional scientific and practical conference of young scientists and experts [Na puti k novym tekhnologiyam. Materialy regional'noi nauchno-prakticheskoi konferentsii molodykh uchenykh i spetsialistov]. Ufa, 2000. P. 18–21. (In rus)
18. Fedorov A. V. Media education: history, theory and technique. Rostov-on-Don : CVVR, 2001. (In rus)
19. Fedorov A. V. It is difficult to be young: Cinema and school. M. : Movie center, 1989. (In rus)

20. Chugunov A. V. E-Participation in the Context of Democracy Concept Transformation // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2017. N 8. P. 14–20. (In rus)
21. Chugunov A. V. Interaction of citizens with the power as a feedback channel in the institutional environment of electronic participation // Power [Vlast']. 2017. V. 25. N 10. P. 59–66. (In rus)
22. Chugunov A. V., Zenchenkova K., Kabanov Y. Russian E-Petitions Portal: Exploring Regional Variance in Use // Lecture Notes in Computer Science. 2016. V. 9821. P. 109–122.
23. Antonov Ja. V. Legal mechanisms of e-democracy for harmonization and coordination of relations between citizens, organizations and the state // Public Service. 2017. T. 19. N 2 (106). P. 32–36.
24. Chugunov A. V., Zenchenkova K., Kabanov Y. E-Participation Portals Automated Monitoring System For Political And Social Research // Communications in Computer and Information Science. 2016. V. 674. P. 290–298.
25. Bershadskaya L., Chugunov A., Dzhushupova Z. Understanding E-Government Development Barriers in Cis Countries and Exploring Mechanisms for Regional Cooperation // Lecture Notes in Computer Science. 2013. V. 8061 LNCS. P. 87–101.
26. Vidasova L., Chugunov A., Trutnev D. Program Overview of E-Government Development within the Eurasian Economic Union: Progress, Challenges and Prospects // International Journal of Electronic Governance. 2016. V. 8. N 3. P. 265–282.
27. Chugunov A., Misnikov Y., Filatova O. Citizens' Deliberation Online as Will-Formation: The Impact of Media Identity on Policy Discourse Outcomes in Russia // Lecture Notes in Computer Science. 2016. V. 9821. P. 67–82.
28. Kabanov Y., Chugunov A. V. Electronic «Pockets of Effectiveness»: E-Governance and Institutional Change in St. Petersburg, Russia // Lecture Notes in Computer Science. 2017. V. 10428 LNCS. P. 386–398.

About the author:

Jaroslav V. Antonov, Head of the Center for Development of e-democracy mechanisms, Associate Professor of the Chair of Law of North-West institute of management of RANEPA (St. Petersburg, Russian Federation), PhD in Jurisprudence, antonovjv@gmail.com